

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA SINFDAN TASHQARI
ISHLARNI AMALIY ISHLARNI TASHKIL ETISH.**

Otanafasova Mashhura Rahmonovna

Urganch shahar

14-soni maktabning boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Boshlang'ich sinflarda o'qish darslarini mazmunli tashkil etish o'qituvchining mahorati hisoblanadi. Maqolada o'qish darslarida sinfdan tashqari amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish bo'yicha ma'lumotlar berib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** maktabdan va sinfdan tashqari ishlar metodikasi, xorijiy tajribalar, mustaqil ishlar, o'qituvchi, o'quvchi.*

Boshlang'ich ta'lim uzluksiz ta'limning eng muhim bo'g'inidir. "O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta ta'lim to'g'risida" gi Nizomda ta'kidlanganidek: "Boshlang'ich ta'lim o'qish, yozish, sanash, o'quv faoliyatining asosiy malaka va ko'nikmalari, ijodiy fikrlash, o'zini-o'zi nazorat qilish uquvi, nutq va xulq-atvor madaniyati, shaxsiy gigiena va sog'lom turmush tarzi asoslarining egallab olinishi ta'minlashga da'vat etilgan"[1]. Shu asosga ko'ra, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning umummadaniy va axloqiy ko'nikmalari, dastlabki savodxonlik malakalari shakllantirilishi lozim. Boshlang'ich ta'lim jarayoni bolaning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyati, aqliy rivojlanishi, dunyoqarashi, kommunikativ savodxonligi va o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirishga, jismonan sog'lom bo'lishga moddiy borliq go'zalliklarini his eta olishga, go'zallik va nafosatdan zavqlana olish, milliy urf-odatlarini o'zida singdirish va ardoqlash, ularga rioya qilishga o'rgatadi. Bunda boshlang'ich sinflardagi sinfdan tashqari darslarning ham

alohida oʻrni bor. Boshlangʻich taʼlimda sinfdan tashqari oʻqish ham sinfda oʻqish kabi oʻquvchilarni erkin fikrlashga oʻrgatish va mustaqil mutolaaga ragʻbat uygʻotishga koʻra alohida ahamiyat kasb etadi.

Komil insonni tarbiyalashda sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishning nazariy va amaliy gʻoyalarining asoslash, sharhlash hamda sinfdan va maktabdan tashqari ishlarni tashkil etishda kasbiy mahoratni oshirishga xizmat qiluvchi samarali shakl, metod va vositalarning aniqlanganligi, shuningdek, komil insonni tarbiyalashda tarbiyaviy ishlarning amalga oshirish texnologiyasining ishlab chiqish. Oʻquvchilarning erishgan yutuqlarini oʻrganishda barcha oʻquvchilardan emas, balki ushbu qatlamning vakillari sifatida tanlab olingan oʻquvchilardan obyektiv testlarni oʻtkazish orqali baholanadi. Shuningdek, maktab direktorlari, oʻqituvchilar, oʻquvchilar, hattoki ota-onalardan soʻrovnomalar oʻtkazilib, maktabdagi taʼlim sifatiga taʼsir koʻrsatuvchi omillar, jumladan, maktab resurslari, oʻquvchilarning taʼlim olishga oid qarashlari, oʻqitish usullari hamda uy sharoitida oʻquvchilarning bilim olishi qanchalik darajada qoʻllab-quvvatlanayotganligiga doir qimmatli maʼlumotlar toʻplanadi. Har bir sinfda taʼlimni differensiyalashga kuchli eʼtibor berilishi zarur, bu borada aksariyat birinchi sinf oʻquvchilarining muvafaqqiyatli boshlash uchun zarur boʻlgan koʻnikmalarga ega boʻlmagan maktablarga alohida eʼtibor berilishi lozim. Boshlangʻich taʼlim tizimi oldidagi ustuvor vazifalar sifatida esa taʼlim jarayonida turli xil matnlardan foydalanishni taʼminlash zarur: yaxlit, yaxlit boʻlmagan, murakkab (koʻplik), turli xil matnlarni oʻqish uchun turli strategiyalarni ishlab chiqish, tushunib oʻqishni shakllantirish va baholashning turli shakllaridan foydalanish (qogʻoz va kompyuter shakllari) kabi vazifalar qoʻyilgan. Oʻqish tezligini nazorat qilishdan koʻra tushunib oʻqishga urgʻu berish kuzatildi. Oʻqish savodxonligi funksional savodxonlikning integrativ komponenti sifatida

anglatmoqda. Rossiyada bu davlat hujjatlari darajasida qayd etilgan (FDAS UBT 2009-y.) Matematik, lingvistik, tarixiy, tabiiy-ilmiy va ma'lumotnomalarni o'qishni o'rgatishda o'ziga xoslik ishlab chiqarilmoqda[3].

Sinfdan tashqari o'qish o'quvchilarning mustaqil faoliyati asosida uyushtiriladi [4]. Bu esa, bir tomondan, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini, qiziqishlari doirasini, ikkinchi tomondan, o'qishga tavsiya qilinadigan asarlarning dastur mavzusiga mosligi va badiiy barkamolligini alohida inobatga olishni taqozo etadi. Shuningdek, sinfdan tashqari o'qish jarayonida nutq o'stirish ishlariga alohida e'tibor beriladi. Chunki unda qo'llaniladigan turli usullar: matnni ifodali o'qish, rollarga bo'lib o'qish, tanlab o'qish, yod olish, asar mazmuni yuzasidan reja tuzish va shu asosda qayta hikoyalash, qisqartirib hikoyalash, shaxsini o'zgartirib hikoyalash, asar mavzusini aniqlash, qahramonlarning fe'l-avorini tavsiflash va hokazolar o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Sinfdan tashqari o'qish darslarida xalq og'zaki ijodi (ertak, maqol, topishmoq) ni o'qib-o'rganish, badiiy asarni tahlil qilish orqali og'zaki nutqni o'stirishning muhim omillaridan hisoblanadi[5]. Yuqoridagilarning barchasida o'quvchilarning o'qish malakalari shakllantiriladi, o'qilgan asarni tushunishga o'rgatadi, ularning so'z boyligini oshirib, lug'atini boyitadi. Sinfdan tashqari o'qish, o'z navbatida, qiziqarli, o'ziga jalb etadigan faoliyat bo'lib, umuman, bolalarning bilim doirasini boyitadi, qiyoslash uchun material beradi. Shuningdek, sinfdan tashqari o'qish darslarida ayrim qiyin so'zlar tushintiriladi, o'quvchilar diqqati esda saqlab qolish lozim bo'lgan aniq, qulay nutq oborotlariga qaratiladi. Barcha qiyin so'zlarni tushuntirish imkoni bo'lmagani uchun bolalar tegishli bet tagida berilgan ayrim so'zlar izohini o'qishga o'rgatiladi. Shu tariqa ularning lug'at boyligi yangi so'zlar bilan boyib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida” 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.
2. Kazadayev, A., Sharopov, B., Hakimov, S., Umarov, I., Muxtoraliyeva, M., Dadaxanov, F., & Abdunazarov, A. (2022). MAMLAKATIMIZDA NEMIS TA'LIM TIZIMINI JORIY QILISHNING SAMARADORLIGI TAHLILI. *Journal of new century innovations*, 18(1), 124-129.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-aprelda «O'zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida»gi PF-5712-sonli farmoni.
4. Sidorova Galina Aleksandrovna, “Xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish – inson kapitalini rivojlantirish omilidir” mavzusidagi xalqaro vebinar. Rossiya, 2020 y.
5. Qurbonova M.F. Mustaqil ishlarni tashkil etish asosida boshlang'ich sinf o`quvchilarini o`quv-bilish kompetensiyalarini shakllantirishga yo`naltirilgan metodlar. *Xalq ta`limi*, 2020. 3- maxsus son, 37-43 bet.
6. Kuznetsova Marina Ivanovna, “ PIRLS 2021 xalqaro solishtirma tadqiqoti doirasida o`qish savodxonligini shakllantirishning o`ziga xos xususiyatlari”. 2021 y.